

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
**ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
& ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

Αναστασίας Μιχ. Πάπαρη

Πτυχιούχου Αρχιτέκτονα Α.Π.Θ. –
Πολεοδόμου U.C.L. (The Bartlett), M. Phil.

**Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1985 - 1997**

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΟΜΟΣ Α΄ - ΚΕΙΜΕΝΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Ιούνιος 2011

Αναστασίας Μιχ. Πάπαρη

**Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1985 - 1997**

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

**Υποβλήθηκε στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων
Τομέας Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ημερομηνία Προφορικής Εξέτασης: 03 Ιουνίου 2011**

Εξεταστική Επιτροπή

Επιβλέπων

Α. – Φ. Λαγόπουλος, Ομ. Καθηγητής Τμ. Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ.

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή

Ν. Κομνηνός, Καθηγητής Τμ. Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ.

Κ. – Β. Σπυριδωνίδης, Επ. Καθηγητής Τμ. Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ.

Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή

Α. – Φ. Λαγόπουλος, Ομ. Καθηγητής Τμ. Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ.

Ν. Κομνηνός, Καθηγητής Τμ. Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ.

Κ. – Β. Σπυριδωνίδης, Επ. Καθηγητής Τμ. Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ.

Α. Αναστασιάδης, Καθηγητής Τμ. Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ.

Π. Σταθακόπουλος, Καθηγητής Τμ. Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ.

Αλ. – Μ. Δέφνερ, Αν. Καθηγητής Τμ. Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Παν. Θεσσαλίας

Γρ. Πασχαλίδης, Αν. Καθηγητής Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ Α.Π.Θ.

© Αναστασία Μιχ. Πάπαρη

© Α.Π.Θ.

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Η Ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Πόλης μέσα από τον Θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 1985 - 1997

ISBN

«Η έγκριση της παρούσης Διδακτορικής Διατριβής από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δεν υποδηλώνει αποδοχή των γνώμων του συγγραφέως» (Ν. 5343/1932, άρθρο 202, παρ. 2)

Στον λατρευτό μου πατέρα,
Μιχάλη Αδάμ Πάπαρη,
που έχασα πρόσφατα,
στην **Οικογένειά** μου
& στην αλησμόνητη καθηγήτρια **κ. Ρούλα Μαυρομάτη – Τσαλέρα**